

79

REVISTA DE

**DERECHO
TRIBUTARIO**

ABRIL
MAYO
JUNIO

1998

ORGANO DIVULGATIVO
DE LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE
**DERECHO
TRIBUTARIO**

N° 79

ORGANO DIVULGATIVO DE
LA ASOCIACION VENEZOLANA
DE DERECHO TRIBUTARIO

REVISTA DE DERECHO TRIBUTARIO

Organo divulgativo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario

Nº 79 - Abril - Mayo - Junio 1998

Fundador: Dr. Marco Ramírez Murzi
Directora: Dra. Ilse van der Velde Hedderich
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION
VENEZOLANA DE DERECHO TRIBUTARIO

PRINCIPALES

Dra. Ilse van der Velde Hedderich
Presidente

Dr. Armando Montilla Varela
Vicepresidente

Dr. Leonardo Palacios Márquez
Secretario General

Dra. Helena Méndez de Belda
Tesorero

Dr. José Rafael Bermúdez
Vocal

SUPLENTE

Dra. Mery Bóveda
Del Vicepresidente

Dra. Evelyn Marrero Ortiz
Del Secretario General

Dr. Abdías Arévalo
Del Tesorero

Dr. Rolando López-Fonseca
Del Vocal

Revista de Derecho Tributario. Calle Villaflores,
Edificio La Roca, Piso 5, Oficina 5-D, Sabana
Grande, Telfs.: 762.53.30 - 71.29.33, Caracas,
Venezuela.

Depósito Legal pp 76-1751

Editor:

Legis Lec Editores, C.A.

Distribución:

LEGISLEc EDITORES, C.A.

Oficinas de Ventas:

CARACAS: Oficina Principal: Urb. Industrial
La Urbina, Calle 8, Edif. Ródano,
Telfs.: (02) 242.39.95 - 242.62.30 - 242.04.81 -
242.52.06 - 242.64.69
242.69.94, Fax: (02) 242.55.47.

CONSEJO DE REDACCION

Dra. Elisa Aguerrevere de Pacanins

Dr. Federico Araujo M.

Dra. Carolina Graterol

Dr. César J. Hernández B.

Dra. Regina Mendoza Zambrano

Dra. Aurora Moreno de Rivas

Dr. José Andrés Octavio

Dr. Rodolfo Plaz Abreu

Dr. Gustavo Rivera Torrealba

Dr. Leonel Rodríguez

Dra. Ruth Noemí Rojas

Dra. María Elena Rondón

Dr. Manuel Torres Núñez

BARQUISIMETO: Telfs.: (051) 51.98.65 -
51.99.65 - 51.97.01

LA GUAIRA: Telfs.: (031) 31.67.89 - 31.61.70.

MARACAIBO: Telfs.: (061) 51.92.67 - 51.88.48 -
52.10.86, Fax: (061) 52.68.23.

MARACAY: Telfs.: (043) 45.63.43 - 45.62.35 -
45.15.98

MATURIN: Telf.: (091) 42.18.45.

PORLAMAR: Telfs.: (095) 61.66.33 - 61.68.54,
Fax: (095) 61.65.98.

PUERTO LA CRUZ: Telfs.: (081) 68.59.45 -
67.16.57

PUERTO ORDAZ: Telfs.: (086) 51.48.45 -
51.54.63 - 51.25.23 - 51.54.77 - 51.11.40.

PUNTO FIJO: Telfs.: (069) 45.25.66

SAN CRISTOBAL: Telfs.: (076) 44.41.11 -
41.60.03, Fax: 44.65.51.

VALENCIA: Telfs.: (041) 32.56.27 - 32.25.58.

MERIDA: Telf.: (074) 52.41.07.

Las opiniones contenidas y el estilo de los
artículos que se insertan en la presente edición,
son de exclusiva responsabilidad de sus
autores.

SUMARIO

I. NOTA DEL PRESIDENTE	5
 II. ESTUDIOS	
— Problemática en la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta en las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones por satélite, por el abogado Jesús A. Sol Gil	7
— Apostillas sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas netas a los fines del ajuste por inflación en el Impuesto sobre la Renta, por el abogado Humberto Romero-Muci	17
— El Impuesto Inmobiliario por las abogadas Patricia Antón M. y Evelyn Sayegh B.	41
— Naturaleza jurídica del Ilícito Tributario, por el Br. Carlos E. Wefte H.	75
 III. JURISPRUDENCIA	
— Extracto de Sentencias de la Sala Político Administrativa Especial Tributaria de la Corte Suprema de Justicia dictadas en diciembre de 1997 a marzo de 1998	91
— Extracto de Sentencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario	111
 IV. FE DE ERRATA	 119

Agradecimientos

*A mis padres...
Al profesor Pedro Berrizbeitia M.
por su ayuda y orientación
en la elaboración de estas líneas.*

Naturaleza Jurídica del Ilícito Tributario

Br. Carlos E. Weffe H.
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello

SUMARIO

1. **INTRODUCCION**
Justificación histórica de la evasión fiscal como forma general de infracción tributaria. Concepción moderna.
2. **NATURALEZA JURIDICA**
Principales teorías acerca de la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Doctrina penalista. Doctrina administrativista. Doctrina autonómica. Nuestra Posición.
3. **CONSECUENCIAS PROCEDIMENTALES**
El Código Orgánico Tributario y la diversidad de responsabilidades en el ilícito tributario. Los artículos 8 y 8-A del Código de Enjuiciamiento Criminal y la potestad sancionatoria de la Administración. Nuestro Criterio.
4. **CONCLUSIONES**

1. INTRODUCCION

Justificación histórica de la evasión fiscal como forma general de infracción tributaria. Concepción moderna:

El fenómeno tributario, en líneas generales, puede decirse que viene de la mano del suceso estatal. En efecto, una vez que aparece el Estado como forma de organización social, y aún antes de él (vgr. la aldea, el clan, etc.), vemos que los integrantes de los grupos sociales contribuyen, bien con su fuerza de trabajo, bien con el producto de ella, a la manutención del grupo social en su integridad. Al aparecer el Estado, y la unción divina como factor de legitimación del poder, el fenómeno tributario se trastrueca, y aparece como la contribución de los ciudadanos a las arcas del príncipe, de tal manera que vemos en el propio texto sagrado alusiones directas y profundamente despectivas hacia la actividad de recolección de los impuestos romanos.¹ Tal concepción da pie, fundamentalmente en la época del absolutismo monárquico (con Luis XIV a la cabeza, y su célebre frase "L'État c'est moi" –El Estado soy yo–), a innumerables excesos y abusos por parte de los recaudadores de impuestos, lo que inspira en el ánimo de los pensadores de la Ilustración, posiblemente influenciados por la idea del Derecho a la Rebelión de la filosofía Tomista, a justificar e inclusive estimular el hecho evasor de la obligación tributaria.

Héctor B. Villegas, en su reciente obra "Régimen Penal Tributario Argentino", hace un pequeño resumen de estas posturas, entre las cuales destacan las de David Ricardo,² quien decía que "el impuesto, cualquiera que fuese la forma en la que se estableciera, sólo significaba la elección entre varios males, y que por lo tanto el mejor impuesto era el de importe menor". A su vez, Juan Bautista Say³ afirmaba que "el impuesto, y no el contribuyente, era el culpable de la mentira y falsas declaraciones que provocaba". El padre del Liberalismo Económico, Adam Smith, al decir del propio Villegas, "era indulgente con la evasión"⁴, lo cual demuestra, en líneas generales, el clima de gran complacencia que ha acompañado el fenómeno evasivo fiscal en la historia. Esto se patentiza cuando observamos que el público común y corriente manifestaba, o en ocasiones manifiesta, un gran interés en descubrir técnicas evasivas, las cuales bordean peligrosamente el límite entre la interpretación económica del hecho generador⁵ y el abuso de forma de derecho, lo que trae por consiguiente la evasión tributaria.

De igual manera, se justifica la conducta antes expuesta cuando se analiza, en el fondo, las grandes causas del estallido de la Revolución Francesa. Como bien se recuerda, la Revolución Francesa fue gestada por la profunda crisis financiera que azotó al reino francés desde mediados del Siglo XVIII, lo cual provocó un aumento agobiante de la carga tributaria sobre las clases desposeídas de Francia. El Tercer Estado (Tiers État), como el estamento social menos favorecido dentro de la sociedad, recibió sin piedad estos gravámenes, lo que aunado a la política de exenciones tributarias de las que gozaban el clero y la nobleza –las demás castas sociales francesas–, terminaron provocando el estallido social hecho visible con la toma de la cárcel real de La Bastilla, el 14 de julio de 1789, y con la Asamblea Nacional Francesa de ese mismo año.⁶ Obvio es, entonces, concluir que la tributación fue un fenómeno ampliamente rechazado en el pasado.

Actualmente se ha hecho notar la diferencia de concepciones entre lo que sucedió históricamente y la noción que se tiene hoy día, puesto que el impuesto, o el tributo en general, más que un medio de opresión, es un medio de consecución de los fines estatales, pues como bien lo resume Giuliani Fonrouge; *“Las modernas concepciones acerca del impuesto, que de simple medio de obtener recursos ha pasado a constituir un elemento esencial para la existencia misma del Estado y para el logro de sus fines, considerados con mayor amplitud que en el pasado (al respecto, vid. lo expuesto retro), determinan un nuevo enfoque del aspecto relacionado con la violación de las normas tributarias”* (Interpolado nuestro).⁷

En este sentido, vemos que ahora el impuesto no es visto como algo injusto, sino como una especie de deber social. Así, hoy en día es notable el profundo descontento social que se produce con las grandes evasiones impositivas, puesto que, como lo dice Villegas, *“El clima de ‘culpable tolerancia’ comienza a desaparecer y se transforma gradualmente en repudio hacia los delincuentes fiscales, que se burlan de la sociedad y que incrementan sus cargas fiscales al disminuir ilegítimamente la propia”*.⁸ Igualmente, Giuliani Fonrouge expone: *“En épocas de inseguridad social y económica, se apodera de los individuos un ansia de lucro que hace caer muchas barreras morales, sin hacer distinciones sobre la naturaleza de los delitos; en cambio, la conciencia pública es hoy más sensible a las grandes defraudaciones tributarias y reacciona contra la desigualdad que ello crea”*.⁹

En este sentido, el artículo 223 de la Constitución de la República de Venezuela enuncia el principio de la capacidad contributiva, al igual que el artículo 56 ejusdem proclama la obligación de la población venezolana de contribuir con los gastos públicos¹⁰, los cuales se ven violados por las infracciones tributarias, al no participar de la nota de igualdad del impuesto aquellos sujetos que eluden las obligaciones tributarias, por lo que se hace una cuestión importante el deslindar la cuestión de la naturaleza jurídica de estos ilícitos de carácter tributario, puesto que su clasificación dentro de una u otra opción determinará consecuencias procedimentales fundamentales, como la determinación de si se viola o no, el principio del *“non bis in idem”*, de la aplicación de la falta de control jurisdiccional para los casos en los cuales se perdona la sanción impuesta por razones de conveniencia, si en última instancia la infracción tributaria se considera como de naturaleza administrativa, el debido proceso y la prejudicialidad de la acción penal, si la infracción tributaria es de naturaleza penal, o si bien deben precisarse en la ley tributaria las formas administrativas y jurisdiccionales de la infracción fiscal, si la misma es de naturaleza autónoma. Sobre el punto dedicaremos las siguientes líneas.

2. NATURALEZA JURÍDICA

Principales teorías acerca de la naturaleza jurídica del ilícito tributario.

Doctrina penalista. Doctrina administrativista. Doctrina autonómica.

Nuestra posición:

La naturaleza jurídica del ilícito tributario ha sido un tema nada pacífico en la doctrina, en la cual se han dado profundas divergencias. Para hacer evidente este último aserto, baste con verse la diversidad de posiciones doctrinales al respecto, que según nuestra propia enumeración llegan a tres. El quid de la cuestión, el

problema a resolver, es si el ilícito tributario es una acción típica, antijurídica y culpable, esto es, un delito en el sentido lato del término y, por consiguiente, parte del derecho penal; o si bien es una conducta objetiva lesiva del orden administrativo, entorpecedora de la actividad administrativa y, por tanto, parte del derecho administrativo; o si bien es una manifestación de una parte más del derecho tributario. Partiendo de estas premisas, de seguidas expondremos de forma breve y sucinta las principales doctrinas que han tratado el problema.

En primer término, tenemos la doctrina penalista, la cual, en resumidas cuentas, asimila la infracción tributaria a un hecho típico, antijurídico y culpable, esto es, a un delito. Partícipe de esta teoría es Fernando Sáinz de Bujanda, quien al respecto señala: *"La infracción tributaria constituye, lisa y llanamente, una especie de infracción de orden jurídico, de naturaleza sustancialmente idéntica a las incorporadas al Código Penal y a las leyes penales especiales"*, para luego agregar *"Se trata, sin duda, de un sector del derecho penal que aún no ha emigrado del campo de la legislación tributaria, pero que por ello no deja de ser constitutivamente derecho penal"*.¹¹

Por su parte, el tributarista ítalo-argentino Dino Jarach expone su punto de vista en los términos de que la idea de lo penal no es algo exclusivo del Derecho Penal, sino que irradia su influencia en las demás esferas de lo jurídico, y que por tanto, podemos hablar de un Derecho Penal Tributario, como aquella rama del Derecho Penal que se encarga del ilícito fiscal, así como hay Derecho Penal Internacional, Administrativo, etc.¹² Igualmente, Villegas nos habla de la reciente tendencia a punibilizar las conductas más graves de infracción tributaria, bien sea como forma de evasión o bien sea como incumplimiento de los deberes específicos de cada contribuyente, por lo cual cabe considerar que el ilícito tributario es sólo parte del Derecho Penal, y que el mismo tiene de tributario que está referido a los tributos.¹³

En España, Martínez Lago y otros¹⁴ han considerado que el "Derecho Tributario Sancionador", como lo llaman, no es un Derecho Administrativo de carácter especial, puesto que las sanciones administrativas no buscan la reparación del orden administrativo, sino del orden general, no basada en una orden especial de sujeción. Posteriormente, agregan como corolario que la identidad fundamental entre el ilícito penal y el ilícito tributario reclama la aplicación de los principios fundamentales del Derecho Penal en los casos en los que la ley tributaria no dispone otra cosa.

En conclusión, la Doctrina penalista postula la identidad sustancial entre los ilícitos del Derecho Penal Común y el Derecho Tributario, por lo cual las infracciones y sanciones en materia de tributos son regulados por los principios generales del Derecho Penal, en todo aquello que no esté específicamente regulado por la Ley tributaria.

Por otra parte, un sector importante de la doctrina asimila la infracción tributaria al ilícito administrativo, distinguiendo este último del ilícito de carácter penal en el sentido de que, en las infracciones administrativas, la lesión al orden social se da de manera indirecta, puesto que lo que se enturbia es la actividad administrativa tendiente al logro del bien común. En este sentido se expresa el alemán Klaus Tiedemann, quien en su Derecho Penal Económico¹⁵ define al mismo, como aquella rama del Derecho Penal que se encarga de la represión de aquellas

conductas lesivas al control estatal de la actividad económica, incluyendo dentro de dichas conductas a la defraudación tributaria, como forma general de infracción fiscal. James Goldschmidt, en polémica con Hans Kelsen, sostuvo: *"Sólo si se tiene presente la diferencia entre la voluntad del derecho y la voluntad estatal cuya expresión no es el derecho sino el orden administrativo, se logra la comprensión adecuada para la peculiar manera de ser del Derecho Penal Administrativo"*, y luego señala como definición del mismo: *"el conjunto de disposiciones mediante las cuales la administración estatal encargada de favorecer el bienestar público o estatal, vincula a la transgresión de una disposición administrativa como supuesto de hecho, una pena como consecuencia administrativa"*.¹⁶

De esta forma, Villegas Basavilbaso afirma que se debe aceptar la diferencia entre delito (de Derecho Penal) y contravención (propia de Derecho Administrativo), puesto que las mismas se diferencian en lo atinente a la ejecución de oficio, régimen de prescripción, allanamiento, etc., y concluye en la necesidad de un Derecho Penal Administrativo constituido por normas administrativas o contravencionales que tutelan el buen orden de la cosa pública, encarando la responsabilidad en forma objetiva.¹⁷ En este sentido se expresan Lubarry, Imaz, Spota, Andreozzi y José María Martín, entre otros, añadiendo además la exclusión de la aplicación a la infracción tributaria de los principios generales del Derecho Penal, contenidos en el Código Penal.¹⁸

En resumen, y según las palabras del eminente penalista Luis Jiménez de Asúa, las infracciones tributarias, si se les asimila en último término a las infracciones administrativas *"serían el conjunto de disposiciones que asocian al incumplimiento de un concreto deber de los particulares con la Administración (en este caso, la Administración Tributaria), una pena determinada"* (Interpolado nuestro).¹⁹

En tercer y último lugar, encontramos la posición que no asimila al hecho ilícito tributario con ninguna rama jurídica distinta al Derecho Tributario, sino que propugna la existencia de un Derecho Penal Tributario o Fiscal, como lo llaman entre otros Jiménez de Asúa,²⁰ Jarach,²¹ y Giuliani Fonrouge.²² Este último se expresa de tal tesis bajo los siguientes argumentos: *"... el derecho fiscal no pertenece al derecho administrativo y no puede hablarse a su respecto de transgresiones administrativas, sino de infracciones a normas que reconocen su fundamento en el poder de imperio o en la soberanía del Estado, en un concepto de soberanía financiera distinta de la soberanía política (...). Por esto, es acertado decir que las sanciones fiscales derivan del propio poder tributario estatal (...). Consideramos que, simplemente, constituyen un capítulo del derecho tributario, disciplina que integra el derecho financiero y, de tipo penal, que corresponderían al caso de dolo o fraude, y de sanciones administrativas como tal, es independiente; pero, concibiendo al derecho fiscal como un todo orgánico, con aspectos diversos pero interconectados y no separados, las infracciones y sanciones pertenecen a una misma categoría jurídica –ilícito fiscal– y que no puede hablarse de sanciones fiscales en el supuesto de infracciones formales, sin que el concepto unitario importe desconocer las diferentes características de unas y otras"*.²³

Como hemos visto, según los asertos de Giuliani Fonrouge, los hechos ilícitos tributarios son sólo el incumplimiento, no al ordenamiento jurídico general, que daría origen al ejercicio del ius puniendi, sino a la obligación tributaria en sí, al *"ius tribuendi"*, esto es, derecho de tributar, del Estado, lo cual determina la

dependencia de los mismos, no al Derecho Penal, ni al Derecho Administrativo, sino al mismo Derecho Tributario, puesto que la norma que le da origen a la sanción, es una norma de carácter represivo fiscal.

En lo que a nuestro criterio respecta, no compartimos, con el respeto que nos merece, la opinión de Giuliani Fonrouge. Siguiendo en este punto a Blumens-tein²⁴, consideramos que el ilícito tributario no forma parte del Derecho Tributario, aunque esté íntimamente ligado a él. El hecho evasor de la obligación tributaria, aun cuando esté íntimamente ligado al hecho generador de la misma, pertenece ontológicamente a otra rama del derecho distinta al derecho tributario, puesto que los principios que informan a este último (vgr. justicia, igualdad, progresividad, etc.), informan al ilícito tributario sólo en la medida en que éste está relacionado con el hecho tributo, esto es, de manera indirecta. Los principios fundamentales que sirven de basamento al estudio de la infracción tributaria son otros, no los del Derecho Tributario. Por otra parte, y en este sentido, encontramos en el Modelo de Código Tributario para la América Latina (MCTAL), redactado junto con el brasileño Rubens Gomes de Sousa y el uruguayo Ramón Valdés Costa, por el propio Giuliani Fonrouge, ideas que contradicen francamente lo expuesto por él, que pudimos evidenciar retro; a guisa de ejemplo, baste señalar que Giuliani, al formular la independencia del ilícito tributario del Derecho Penal, niega que los principios del mismo, sean aplicables a la infracción tributaria; sin embargo, la Exposición de Motivos del MCTAL, al fundamentar la existencia del artículo 70 (equivalente al artículo 71 del Código Orgánico Tributario Venezolano vigente, los cuales tratan sobre la supletoriedad del Derecho Penal en esta materia), dice textualmente lo siguiente: *"El párrafo 2 dispone la aplicación supletoria de los principios generales del derecho en materia punitiva (¿acaso éstos no son los del Derecho Penal?) norma que debe vincularse con la del artículo 7 en el sentido de que el intérprete deberá apreciar la adaptación de esta solución a la naturaleza y fines del Derecho Tributario"*. (Interpolado nuestro).²⁵

Igualmente, sigue en su planteamiento el MCTAL, de la forma siguiente: *"... se considera que la tipificación de las infracciones y su sanción constituye un conjunto de normas vinculadas al derecho tributario y no al derecho penal común legislado en el Código Penal (¿y acaso todo el derecho penal está comprendido en el Código Penal? ¿por el hecho de que sean normas "vinculadas" al derecho tributario pierden su naturaleza punitiva? En ambos casos, creemos firmemente que no). El concepto de violación del derecho y el de su sanción correlativa, es un concepto inherente al de norma jurídica y por lo tanto aplicable a todas sus ramas en particular. El derecho tributario, por sus características propias, ha dado lugar a un gran desarrollo de las disposiciones punitivas, las que a juicio de los autores del Proyecto deben permanecer en el ámbito de aquél (entendemos por aquél, el Derecho Tributario, haciéndose evidente la contradicción. Para responder a esta contradicción, nos preguntamos ¿el hecho de que la infracción tributaria se tipifique en la ley tributaria, hace a la misma ser de naturaleza tributaria? ¿es sólo penal lo que está dispuesto en el Código Penal? Por argumento en contrario, ¿si se establece un tributo en el Código Penal, entonces el mismo será un delito? Creemos obvias las repuestas), sin perjuicio de que, en virtud de su naturaleza punitiva, recoja las soluciones clásicas del Derecho Penal, que derivan de un conjunto de principios jurídicos comunes a todos*

los actos ilícitos y a todas las penas, estén legisladas en el Código Penal, en otros cuerpos de leyes o en leyes especiales. (¿¡!?... y entonces?) (Interpolado nuestro).²⁶

Por un lado propugna la independencia del ilícito tributario, puesto que *"pertenece al ámbito del Derecho Tributario"*, pero a renglón seguido, destaca en forma expresa la *"naturaleza punitiva"* del mismo. Por tales incongruencias, consideramos inadmisibles la postura, en esta materia, del maestro Giuliani Fonrouge, y, por consiguiente, no creemos que el ilícito tributario pueda considerarse como parte del Derecho Tributario.

Del mismo modo, nos parece errada la posición doctrinal que asigna una naturaleza administrativa a la infracción tributaria. En líneas generales repetimos los mismos asertos que realizáramos anteriormente, aunque deseamos destacar un argumento decisivo, a nuestro criterio, para desechar esta postura. El ordenamiento jurídico de determinada sociedad, la venezolana por ejemplo, es uno solo. Partiendo de esta unidad básica, nos encontramos con una afirmación que pudiese ser catalogada como axiomática; la transgresión del ordenamiento, en cualquier caso, es también una, puesto que la unidad del ordenamiento produce como consecuencia que la violación del mismo, se reduzca a la pregunta de si se transgredió la norma o no. Tal hecho es estudiado, fundamentalmente, por el Derecho Penal y, por lo menos en principio, no se deben admitir divisiones *"atómicas"* del mismo. El derecho penal, tal como la conducta humana que le da origen, es uno solo, y no puede ser dividido en tantas ramas como formas de violación del ordenamiento, tenga el sujeto agente, pues se pierde la unidad científica de las ciencias penales y criminológicas y se fragmenta el conocimiento de forma inútil. No podemos crear, por ejemplo, siendo un poco coloquiales, un derecho penal dulcero, fundamentado en aquellos delitos donde el objeto del mismo sean los dulces; o yendo más allá, subdividir esta *"nueva rama"*, en Derecho Penal de dulces de panadería y Derecho Penal de dulces de quiosco, según el lugar de comisión del hecho punible. Tal argumento fundamenta, en nuestra opinión de forma convincente, nuestra negativa, al igual que Jiménez de Asúa, *"partidarios de la necesidad de no dividir y subdividir las ramas jurídicas, no aceptamos la autonomía del Derecho Penal Administrativo"*.²⁷

Con los argumentos anteriormente planteados, hemos dejado en franca evidencia nuestra opinión con respecto al problema que hemos estudiado hasta el momento. Obviamente, nosotros nos inclinamos por la teoría penalista de la naturaleza del ilícito tributario. Consideramos suficientemente expuestos nuestros criterios al respecto, mas aún, en obsequio de la claridad, los enunciaremos de manera general.

El ilícito –violación del ordenamiento jurídico– es general a todo el ordenamiento, lo cual quiere decir que toda norma jurídica es susceptible de quebrantamiento, y el autor de tal hecho, acreedor de la pena correspondiente. No se debe entrar a distinguir si la norma quebrantada es de tal o cuál rama del derecho; hay un hecho objetivo que rompe la paz social, bien sea de manera directa o indirecta –afectando los intereses del Estado–, que merece una pena. No es posible distinguir, bajo ningún concepto, si la norma transgredida pertenece al derecho administrativo o al derecho tributario, o si la norma que sanciona se encuentra o no en el Código

Penal; ontológicamente, su naturaleza será punitiva, se encuentre en el cuerpo legislativo que se encuentre.

Asimismo, la Ley General Tributaria en Venezuela, el Código Orgánico Tributario, en sus artículos 70,²⁸ 71,²⁹ 81,³⁰ y 95,³¹ por sólo citar algunos ejemplos, siguen legislativamente hablando la orientación dada por nosotros en líneas anteriores. Es así como, en conclusión, creemos que el ilícito tributario, aun cuando por el bien jurídico tutelado está relacionado con el derecho homónimo, por su naturaleza participa de las notas definidoras del derecho penal.

3. CONSECUENCIAS PROCEDIMENTALES

El Código Orgánico Tributario y la diversidad de responsabilidades en el ilícito tributario. Los artículos 8 y 8-A del Código de Enjuiciamiento Criminal y la potestad sancionadora de la Administración. Nuestra Opinión:

Como hemos visto supra, el ilícito tributario participa de las notas del ilícito penal, esto es, el ilícito en materia tributaria es, o bien delito, o bien falta, de acuerdo con nuestro Código Penal.³² De acuerdo con esto, procesalmente se presentan algunos detalles.

El Código Orgánico Tributario³³ prevé que en los casos de ilícito, las penas privativas de libertad deben ser impuestas por el órgano jurisdiccional correspondiente –tribunales penales–. Ahora bien, en los casos como los del delito de defraudación³⁴ nos encontramos con verdaderas sanciones de carácter administrativo (en el caso que nos ocupa, multa de 2 a 5 veces el monto del tributo omitido). Aun cuando en nuestro concepto, la responsabilidad administrativa por ilícito es discutible³⁵, la misma, está consagrada legislativamente, –al respecto, ver los artículos 32 y ss. de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público– por lo cual cabe preguntarse: ¿Debe el juez penal conocer e imponer las sanciones administrativas a despecho de la competencia de la Administración Tributaria? ¿Hay alguna clase de prejudicialidad de la sentencia en materia penal para, a partir de ésta, la Administración Tributaria decidir las sanciones administrativas? ¿Qué pasa con los recursos administrativos, en el caso de que el juez penal imponga la sanción Administrativa? A deslindar esta problemática dedicaremos las próximas líneas de nuestro análisis.

Veamos. El artículo 8 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone textualmente en su encabezamiento: “Los Tribunales Penales están facultados para examinar y decidir las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales que resulten con motivo de los hechos perseguidos, con el solo efecto de determinar si el procesado ha incurrido o no en delito o falta, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación”. A su vez, el artículo 8-A ejusdem señala: “Cuando la decisión sobre la existencia de un delito depende de la resolución de una controversia de la competencia de un Tribunal Civil o Administrativo, distinta de las relativas al estado civil de las personas, el Tribunal en lo penal puede, aun de oficio, acordar la suspensión del proceso hasta la resolución de aquella controversia”. Así, tenemos dos supuestos: a) Uno, en que la cuestión Administrativa puede ser decidida por el juez penal independientemente de la autoridad

administrativa –administración tributaria, en este caso–. b) Otro, en el que por la íntima relación de la cuestión administrativa con la existencia o no del delito, el juez penal decide suspender la controversia hasta la resolución de esta última.

Bajo el primer supuesto, y poniendo como ejemplo el caso de la defraudación, el juez penal puede instruir y decidir tanto la pena privativa de la libertad, como reo de apropiación indebida, como la sanción administrativa derivada del ilícito. Tal situación traería como consecuencia, en primer lugar, la imposibilidad de interponer recursos administrativos ni contencioso-administrativos contra la decisión del tribunal penal de imponer la sanción administrativa. Esto se fundamenta en el simple hecho de que los recursos administrativos y contencioso-administrativos se proponen contra actos administrativos y no contra sentencias, lo cual hace inadmisibles un recurso de esta naturaleza. En segundo término, aunque metafórico, es de considerarse que el juez penal no posee el conocimiento técnico necesario para, aun determinado el delito, considerar la sanción administrativa, y más aún, por la especialidad de la materia bajo estudio, probablemente se le haga más difícil al juez penal determinar el delito mismo.

Por otra parte, debemos detenernos a analizar el efecto de la cosa juzgada en este supuesto. En el caso de que se dicte sentencia condenatoria y se decida la responsabilidad administrativa, y la sentencia que declare estos asertos adquiera fuerza de cosa juzgada, no pudiera una autoridad administrativa (SENIAT, en este caso) ni otra autoridad jurisdiccional (Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia) reformar el contenido de la sentencia penal, por medio de la decisión sobre un recurso, bien sea administrativo o contencioso-administrativo.

En el segundo supuesto, y utilizando el mismo ejemplo, la analogía, que en materia tributaria permite el artículo 7 del Código Orgánico Tributario³⁶, nos permite señalar que, aun cuando la acción penal proceda de oficio, al suspenderse la causa operaría una especie de prejudicialidad del proceso en sede administrativa, por lo que, analógicamente, la Administración Tributaria pasaría a ser un órgano auxiliar de policía judicial, puesto que no puede el SENIAT dictar un auto de proceder y, por tanto, no se podrá decidir la acción penal sin antes tener un pronunciamiento administrativo al respecto.

En nuestro concepto, consideramos esta segunda postura como la más favorable, puesto que así se evita el problema de la inatacabilidad de la cosa juzgada que enunciaríamos retro, amén de que se permite, como consecuencia, la interposición de recursos administrativos y contencioso-administrativos contra la imposición de multas, además de dar al juez penal elementos de juicio para la determinación del acaecimiento del hecho punible más rigurosos, técnicamente hablando.

4. CONCLUSIONES

Una vez hechas las breves consideraciones anteriores, concluimos que el hecho evasor de la obligación tributaria, que se denomina igualmente el hecho ilícito tributario, participa de los caracteres del ilícito en general, esto es, goza de naturaleza penal y, por tanto, excluimos de calificar de naturaleza administrativa

o netamente tributaria a las mismas, con el respeto que dichas opiniones nos merecen, de acuerdo a si asimilan al ilícito tributario con el derecho administrativo o tributario, respectivamente.

Por otra parte, ya para finalizar, consideramos oportuno, aun cuando es facultad del juez penal el declararla, que se suspenda el juicio penal hasta la decisión de la cuestión administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8-A del Código de Enjuiciamiento Criminal.

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO FALCÃO, Amílcar:

"El Hecho Generador de la Obligación Tributaria", Ediciones Depalma, traducción del original portugués al castellano por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Buenos Aires, 1964.

BREWER-CARIAS, Allan:

"Aportes de la Revolución Francesa y la Revolución Americana al Constitucionalismo Moderno", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988.

GIULIANI FONROUGE, Carlos M.:

"Derecho Financiero", Quinta Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1992.

GOMES DE SOUSA, Rubens y VALDES COSTA, Ramón:

"Modelo de Código Tributario para América Latina", preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, Washington, D.C., 1968.

JARACH, Dino:

"Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Edit. Cangallo, Buenos Aires, 1993.

JIMENEZ DE ASUA, Luis:

"Tratado de Derecho Penal", Editorial Losada, Buenos Aires, 1950.

MARTINEZ LAGO, Miguel A. y otros:

"Código de delitos e infracciones en materia financiera y tributaria", Ediciones La Ley, Madrid, 1993.

SERRANO GOMEZ, Alfonso:

"Fraude Tributario (Delito Fiscal)", Ediciones de Derecho Financiero, Madrid, 1978.

TIEDEMANN, Klaus:

"Derecho Penal Económico", PPU Ediciones, Barcelona (España), 1993.

VELEZ GARCIA, Jorge:

"Los dos Sistemas de Derecho Administrativo", Serie Major-2, Institución Universitaria Sergio Arboleda, Santafé de Bogotá, D.C., 1994.

VILLEGAS, Héctor:

"Régimen Penal Tributario Argentino", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993.

Código Orgánico Tributario.

Código Penal Venezolano.

Constitución de la República de Venezuela.

NOTAS:

- (1) Al respecto, baste recordar el episodio bíblico en el cual los Doctores de la Ley, buscando emboscar a Jesús, le inquieren acerca de la obligatoriedad del pago de los tributos al dominador romano, representado en las monedas romanas por César, a lo que el Mesías respondió: "Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios".
- (2) MEHL, Lucien: "Elementos de Ciencia Fiscal", citado por VILLEGAS, Héctor B.; "Régimen Penal Tributario Argentino", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, pp. 3.
- (3) SAY, J. B.: "Curso de Economía Política", citado por VILLEGAS, op. cit., pp. 4.
- (4) VILLEGAS, op. cit., pp. 4.
- (5) "La llamada interpretación económica de la ley tributaria consiste, en último análisis, en dar a la Ley, en su aplicación a las hipótesis concretas, una inteligencia tal, que no permita al contribuyente manipular la forma jurídica para lograr –en atención al resultado económico previsto– un menor pago de determinado tributo o no pagarlo" ARAÚJO FALCÃO, Amílcar: "El Hecho Generador de la Obligación Tributaria", Ediciones Depalma, traducción del original portugués al castellano por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Buenos Aires, 1964, pp. 25.
- (6) En este sentido, para un análisis más detallado, véase BREWER-CARÍAS, Allan R., "Aportes de la Revolución Francesa y la Revolución Americana al Constitucionalismo Moderno", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988; y VÉLEZ GARCÍA, Jorge, "Los dos Sistemas del Derecho Administrativo", Serie Mayor-2, Institución Universitaria Sergio Arboleda, Santafé de Bogotá, D.C., 1994.
- (7) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., "Derecho Financiero", quinta edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1992, tomo II, pp. 611.
- (8) VILLEGAS, op. cit., pp. 5.
- (9) GIULIANI FONROUGE, op. cit., pp. 611.
- (10) Artículo 223. Constitución de la República de Venezuela: "El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas, según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y el nivel de vida del pueblo".
Artículo 56. Constitución de la República de Venezuela: "Todos están obligados a contribuir con los gastos públicos".
- (11) SÁINZ DE BUJANDA, Fernando; "En torno al concepto y al contenido del Derecho Penal Tributario", citado en SERRANO GÓMEZ, Alfonso; "Fraude Tributario (Delito Fiscal)", Ediciones de Derecho Financiero, Madrid, 1978.
- (12) JARACH, Dino; "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", Editorial Cangallo, Buenos Aires, 1993, pp. 410.
- (13) VILLEGAS, op. cit., pp. 38.
- (14) MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel y otros: "Código de Delitos e Infracciones en materia financiera y tributaria". Ediciones La Ley, Madrid, 1993, pp. 441.
- (15) TIEDEMANN, Klaus: "Derecho Penal Económico". PPU Ediciones, Barcelona (España), 1993, pp. 22.
- (16) GOLDSCHMIDT, James; "Der prozess als rechtschlag", citado por VILLEGAS, op. cit., pp. 22.
- (17) VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín; "Derecho Administrativo", citado por VILLEGAS, op. cit., pp. 24.
- (18) Ver por todos VILLEGAS, op. cit., pp. 24 y ss.
- (19) JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis; "Tratado de Derecho Penal", Editorial Losada, Buenos Aires, 1950, pp. 41.
- (20) JIMÉNEZ DE ASÚA, op. cit. pp. 45.
- (21) JARACH, op. cit., pp. 441.
- (22) GIULIANI FONROUGE, op. cit., pp. 631.
- (23) GIULIANI FONROUGE, op. cit., pp. 632, 633.

-
- (24) Según Blumenstein la Obligación Tributaria, es sólo la parte principal de una relación jurídica en grande, denominada por él, Relación Jurídico-Tributaria. En ésta, hay una relación jurídica principal (la obligación tributaria) y otras relaciones accesorias a ésta, quienes la rodean e interactúan con ella para integrar un todo orgánico. Metafóricamente, pudiésemos decir que la Obligación Tributaria es el Sol, y las relaciones accesorias –entre las cuales se encuentra la relación evasiva tributaria– son los planetas del sistema solar.
- (25) GIULIANI FONROUGE, Carlos M.; GOMES DE SOUSA, Rubens; y VALDÉS COSTA, Ramón: *“Modelo de Código Tributario para América Latina”*, preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, Washington, D.C., 1968, pp. 56.
- (26) GIULIANI FONROUGE, GOMES DE SOUSA y VALDÉS COSTA, op. cit., pp. 52.
- (27) JIMÉNEZ DE ASÚA, op. cit., pp. 44.
- (28) Artículo 70 Código Orgánico Tributario: *“Las normas tributarias punitivas tendrán efecto retroactivo, cuando supriman hechos punibles o infracciones legales o establezcan sanciones más benignas”*
- (29) Artículo 71. Código Orgánico Tributario: *“Las disposiciones de este Código se aplicarán a todas las infracciones y sanciones tributarias, con excepción de las relativas a las normas sobre infracciones y sanciones de carácter penal en materia aduanera, las cuales se tipificarán y aplicarán de conformidad con las leyes respectivas.*

A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario”.

- (30) Artículo 81. Código Orgánico Tributario: *“Las personas jurídicas responden por infracciones y delitos tributarios. Cuando la comisión de un delito sea imputable a una persona jurídica, la pena de prisión corresponderá a los directores, gerentes, administradores o representantes que hayan personalmente participado en la ejecución del hecho punible”.*
- (31) Artículo 95. Código Orgánico Tributario: *“La defraudación será penada con multa de dos a cinco veces el monto del tributo omitido, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código Penal.”.*
- (32) Artículo 1. Código Penal: *“Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas”.*
- (33) Artículo 84. Código Orgánico Tributario: *“Las penas deberán ser impuestas por los órganos competentes con sujeción a Los procedimientos establecidos en este Código.*

La pena privativa de libertad sólo podrá ser aplicada por Los órganos judiciales competentes”.

- (34) Artículo 93. Código Orgánico Tributario: *“Comete defraudación el que mediante simulación, ocultación, maniobra, o cualquier otra forma de engaño, obtenga para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas del derecho del sujeto activo a la percepción del tributo.”.*
- (35) En nuestro concepto, no hay un criterio que verdaderamente separe o fundamente la responsabilidad administrativa de la responsabilidad civil ordinaria. Como bien se sabe, la responsabilidad Civil se basa, en el resarcimiento del perjuicio patrimonial causado por la acción de un agente en contra de una víctima. Asimismo, la responsabilidad Penal se basa, en el ejercicio del ius puniendi, el derecho de castigar que tiene el Estado por la infracción de sus normas. Si damos a la responsabilidad administrativa una naturaleza resarcitoria, se confundiría con la responsabilidad civil, y no creemos que sea criterio válido para diferenciarlas, el hecho de que el sujeto pasivo, del hecho que da lugar a la responsabilidad sea el Estado o no. A iguales conclusiones llegamos, bajo las mismas premisas, en el caso de la responsabilidad penal.
- (36) Artículo 7. Código Orgánico Tributario: *“La analogía es procedimiento admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, ni exenciones, exoneraciones u otros beneficios, como tampoco tipificar infracciones ni establecer sanciones”.*
-